

TARBIYA TRANSFORMATSIYASI: SO'FI OLLOYOR MA'NAVIY MEROSI VA ZAMONAVIY YONDASHUV

G'ulomova Nazira Rustamjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası tayanch doktoranti

Email: gulomovanazira424@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285314>

Annotatsiya: Maqolada tarbiya transformatsiyasi tushunchasi, zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ilm-fan madaniyatining zamonaviy orientrlari, hamda klassik mumtoz asarlar muallifi, tasavvuf olamining yetakchi vakillaridan biri bo'lgan So'fi Olloyor manaviy merosini zamonaviy yondashuv orqali talabalarga pedagogik tizim asosida yetkazib berish va ma'naviy axloqiy tarbiyasini metodlar orqali boyitish haqida fikr va mulohazalar aks etgan bo'lib, shu bilan birga taklif va xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya transformatsiyasi tushunchasi, tasavvufiy meros, zamonaviy orientrlar, zamonaviy tendensiyalar.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СУФИЯ АЛЛОЙРА И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Аннотация: В статье отражены концепция образовательной трансформации, современные ориентиры научной культуры в развитии современного общества, а также идеи и соображения о донесении духовного наследия суфия Оллойдора, автора классических трудов и одного из ведущих представителей мирового мистицизма, до учащихся через современный системно-педагогический подход и обогащении их духовно-нравственного воспитания посредством методов, а также представлены предложения и выводы.

Ключевые слова: концепция образовательной трансформации, мистическое наследие, современные ориентиры, современные тенденции.

TRANSFORMATION OF EDUCATION: THE SPIRITUAL HERITAGE OF SUFI ALLOYAR AND A MODERN APPROACH

Abstract: The article reflects the concept of educational transformation, modern landmarks of scientific culture in the development of modern society, as well as ideas and considerations about delivering the spiritual heritage of Sufi Olloyor, the author of classical works and one of the leading representatives of the world of mysticism, to students through a modern approach based on a pedagogical system and enriching their spiritual and moral education through methods, and at the same time, proposals and conclusions are presented.

Keywords: concept of educational transformation, mystical heritage, modern landmarks, modern trends.

KIRISH

Bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi, ma'naviyat yangi kuchga, yangi qurolga aylanib borishi kerak [1]. Jamiyatimizda bugungi kunda ta'lim va boshqa sohalarda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar inson manfaatlari uchun xizmat qilib

kelmoqda. Asosan, yoshlarning o'z hayotidagi pozitsiyasini mustaqil egallashi uchun kasb-hunarli bo'lishi, ilm-fan yo'lida fidokorona xizmat qilishi, vatan ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishi – millat uchun haqiqiy kamolotga yetgan yetuk shaxs bo'lib ulg'ayganidan darak beradi. Aynan yuqorida sanab o'tilgan bir qator fikrlarning asosiy negizi esa albatta, ma'naviy tarbiyaga borib taqaladi. Barkamol avlodni shaxs sifatida tarbiyalash hamda ularga ma'naviy ozuqa berish ta'lim bilan bir qatorda tarbiya jarayonini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim muassasalarida klassik meroslarimizdan keng foydalanish, ularni bugungi zamonaviy ta'lim tizimiga transformatsiyalashtirish zarur hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Tarbiya transformatsiya tushunchasi- bu davrlar almashinuvi natijasida jamiyatda tarbiya berish jarayoning o'zgarishi zamon talabiga asosan sohalarida yangi texnologiyalardan foydalanish, jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy, ilmiy va texnologik o'zgarishlar ta'sirida yangilanish va rivojlanishdir. Ya'ni, tarbiya qadriyatlarini, maqsadlarini, mazmuni, shakllari, metodlari va vositalari vaqt o'tishi bilan o'zgaradi va yangi sharoitga moslashadi. Aksariyat olimlarning fikriga ko'ra, transformatsiya deganda dastlabki shakllanishning aloqalari, munosabatlari, tashkil etilishi va funksiyalari o'zgarishi bilan o'zgarib turadigan tizimlarning muhim tarkibiy qayta ishlanishi tushuniladi. Zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarni tahlil qilishning nazariy vositasi sifatida transformatsiya tushunchasining o'zi muhim evristik salohiyatga egadir.[1:49] Bugungi texnologiyalar asrida adabiy merosimizni saqlash hamda ulardan ta'lim va tarbiya jarayonida o'z o'rnida manfaatli foydalanish ustuvor yo'nalishlarimizdan biri bo'lib kelishi zarur. Adabiy asarlar yoshlarning ma'naviy yetuk shaxs sifatida kamol topishiga ko'mak beradigan ma'rifiy quroldir. Ya'ni adabiyot masalasi- bu ma'naviyat masalasidir [1, 23].

So'fi Olloyor qalamiga mansub so'fiyona, tasavvufiy va ma'naviy meros uzoq yillardan buyon millatimizning farzandlari uchun xizmat qilib kelmoqda. Uning "Sabotul o'jizin" va "Maslak ul-muttaqin" kabi tarbiyaviy va axloqiy asarlari yoshlar ongini ma'nan boyitadi. Aynan shu va shunga o'xshash asarlar klassik merosimizning asl durdonalaridir. Tarbiya transformatsiyasida ta'lim va tarbiya tizimida kecha va bugun orqali kelajakni yaratish zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida qaraladi. Zamonning o'zgarishi sababli bugungi talabalarga mumtoz badiiy asarlarni avvalgi asr pedagogika tizimi orqali o'rgatish zamon talabiga javob bermaganligi uchun, ularni talaba-yoshlar ongiga interfaol metodlar orqali yetkazib berish lozim. Yoshlarni global axborot oqimi davrida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanch qilish va So'fi Olloyor g'oyalarini ma'naviy immunitet konsepsiyasi sifatida tatbiq etish bugunning asosiy jihatlardan biri. Asardagi g'oyalarni hayotiy voqealar bilan bog'lash, undagi bayonotlarni chuqur tahlil qilish, dialogik va polilogik tarzda dars davomida ulardan intensivlik bilan foydalanish hamda zamonaviy orientrlar orqali tushuntirish kerak. Zamonaviy dunyoda tarbiyaviy jarayonlar ham zamonaviylik kasb etayotgan bir vaqtda milliy tarbiya tizimimizga o'tmish va zamonaviylik elementlarini joriy qilish muhim hisoblanmoqda. Chunki tarbiyaviy jarayon davr bilan hamnafas holda o'zgarish va rivojlanishda bo'ladi [2, 447-448].

TAKLIF VA XULOSALAR

Ma'naviy – axloqiy tarbiya shaxs shakllanishining ko'p qirrali jarayonining muhim bir tomoni hisoblanib, uning natijasida individ tomonidan axloqiy qadriyatlar o'zlashtiriladi, axloqiy fazilatlar, axloq- odob tamoyillari, meyor qoidalari ishlab chiqiladi [2, 90]

So'fi Olloyor merosi – qadimiy tasavvufiy qadriyatlarni zamonaviy pedagogika va tarbiya tizimiga integratsiya qilish uchun boy manba. Uni hozirgi ta'lim va tarbiya jarayonlariga transformatsiyalashtirish yosh avlodda:

- ma'naviy barkamollik,
- milliy o'zlik,
- global madaniyatga ochiqlik,
- axloqiy mustaqillikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Aynan pedagogik tizimda So'fi Olloyor asarlarini zamonaviy tendensiyalar orqali ma'naviy tomondan yo'naltirish pedagog uchun ta'lim berishda biroq qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Quyida keltirib o'tilgan tavsiyalar dars davomida uchraydigan muammolar uchun yechim bo'la oladi.

- 1) So'fi Olloyor asarlari mazmunidan foydalanib, o'quv dasturlariga “ma'naviy-axloqiy tarbiya” ga oid maxsus mavzularni kiritish. Talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun So'fi Olloyor g'oyalari asosida munozarali dars mashg'ulotlarini tashkil etish;
- 2) So'fi Olloyor merosini talabalarga yetkazishda sokratik metod, dialogik pedagogika, gamifikatsiya kabi zamonaviy metodlardan foydalanish;
- 3) O'tgan asrlarda yashab ijod qilgan faylasuf –pedagoglarning metodlarini bugungi kun talablari asosida qayta ishlab chiqish va ulardan foydalanish;
- 4) Ustoz-shogird an'anasini kuchaytirish orqali merosni bevosita tarbiyaviy faoliyatga tatbiq etish.

So'fi Olloyor merosi o'z davri uchun diniy-tasavvufiy, axloqiy-ma'rifiy manba bo'lsa, bugungi kunda ham u jamiyatning ma'naviy-axloqiy hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uning “*Sabotul ojizin*” kabi asarlarida insonning ichki dunyosini tarbiyalash, nafsni poklash, sabr va taqvoga tayangan holda komillikka intilish g'oyalari ilgari surilgan. Bu tamoyillarni zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llash, yosh avlodni ma'naviy barkamol va irodali shaxs sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlarga ko'plab g'oyaviy va axborotiy ta'sirlar bo'layotgani bois, So'fi Olloyor merosi ularda ma'naviy immunitet, milliy o'zlik va mustaqil fikrlashni kuchaytirishda beqiyos manba sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, uning ta'limotidagi insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, ilm va amal uyg'unligi kabi qadriyatlar hozirgi jamiyat taraqqiyotining asosiy tamoyillari bilan hamohangdir.

Shuningdek, zamonaviy yondashuvlar orqali So'fi Olloyor qarashlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish — faqatgina nazariy emas, balki amaliy ahamiyat ham kasb etadi. Chunki uning asarlarida talabalarining nafaqat bilimini, balki qalbini tarbiyalashga qaratilgan g'oyalar mujassam. Bu esa **kompetensiyaviy yondashuv**, **tanqidiy fikrlash** va **dialogik pedagogika** kabi zamonaviy pedagogik usullar bilan uyg'unlashib, yoshlarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. So'fi Olloyor merosi nafaqat tarixiy-madaniy boylik, balki zamonaviy ta'lim va tarbiya tizimida ham dolzarb manbadir. So'fi Olloyor merosini zamonaviy

yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish – bugungi kunda nafaqat ma'naviy-ma'rifiy vazifa, balki pedagogik va ijtimoiy zaruratdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishi. 22-dekabr 2023-yil // Prezident.uz <https://president.uz>
2. Karimov I. Adabiyotga e'tibor – ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. – Toshkent: O'zbekiston, 2009. – 23 b.
3. Samiyev A. Muhaddis olimlar ilmiy meroslari vositasida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni takomillashtirish: Pedagogika fanlari nomzodligi dissertatsiyasi. – Termiz, 2021. – 90 b.
4. Haqnazarova N.Q. Ta'lim transformatsiyasining zamonaviy xususiyatlari // Eurasian Journal of Academic Research. 2024. Vol. 4, Issue 1, Part 2. – B. 49. – ISSN 2181-2020. www.in-academy.uz.
5. Mustafoyeva F.X. Zamonaviy o'zbek tarbiyashunosligida o'tmish va zamonaviylik transformatsiyasi // Life Sciences for the Sustainable Future – 2024: xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2024. – B. 447-448. www.in-academy.uz.